

Angebote und Empfehlungen für Forschungsdaten

Die Forschungsdaten in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften basieren auf den historischen Quellen, die ausgewählt, gesammelt, annotiert, verglichen, kontextualisiert und repräsentiert werden – in digitalen Formaten.

Die Forschungsdaten aus den Projekten sind bedeutend und basieren auf substantieller Arbeit in der Sammlung, Erzeugung, Analyse und Interpretation. **Das IEG unterstützt seine Forschenden am Institut in der Sicherung und Verbesserung ihrer Forschungsdaten.** Das IEG stellt Infrastruktur und wir, das *DH Lab*, bieten Unterstützung bei der Suche nach passenden Lösungen. Wir möchten daher vier Dinge empfehlen und anbieten:

1. Früher Start:

- Erstellung eines Datenmanagementplans für Ihr Vorhaben
- Wie werden die Daten gespeichert, erläutert und geteilt?
- **Wir bieten Beratung und Unterstützung.**

2. Sicherung:

- Was würde passieren, wenn die Daten verloren gehen?
Es ist von größter Wichtigkeit, ein Backup zu haben.
- „Ein Backup für Ihr Backup“ mit der 3-2-1-Regel:
Drei Kopien, zwei verschiedene Datenträger, eine Kopie außerhalb.
- **Wir bieten Infrastruktur und bewährte Praktiken.**

3. Anreicherung:

- Das Sammeln und Organisieren digitaler Bestände ist herausfordernd, aber geeignete Arbeitsabläufe und Werkzeuge helfen.
- Gutes Datenmanagement verbessert die Arbeitseffizienz und den wissenschaftlichen Wert der Daten.
- **Wir bieten Ideen und Zusammenarbeit.**

4. Bereitstellung:

- Ihre Daten sind auch nach Fertigstellung der Forschungsarbeit wertvoll: als wissenschaftliche Publikation sind sie wiederverwendbar, zitierfähig und reputabel.
- Datenpublikationen erfordern zusätzliche Dokumentation, offene Lizenzen, Standards und vertrauenswürdige Publikationsorgane.
- **Wir bieten Beratung und Redaktion.**

Bibliographien, Quellensammlungen, die Modellierung historischer Konzepte, Einführungen in Tools und Techniken – besprechen Sie Ihre Anforderungen und Ideen mit uns. Für alle Fragen, Probleme und Pläne steht der Forschungsdatenmanager des IEG zu Verfügung: Fabian Cremer, cremer@ieg-mainz.de

Bitte beachten Sie auch die „Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten am IEG“:
Kurzlink purl.org/ieg/rdm | DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6396571>